

ZAMBURUG'LARNING POMIDORDA QO'ZG'ATADIGAN KASALLIKLARI

Xamrayev Olim Bahodirovich

DTPI Biologiya va qishloq xo'jalik maxsulotlari texnologiyalari kafedrsi tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618135>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi ekinlaridan biri pomidor kasalliklari yoritib beriladi. Pomidor – ituzumdoshlar oilasiga mansub o'simlik. Vatani Janubiy Amerikaning Ekvador va Peru qismi. O'zbekistonda sabzavot ekinlari ichida pomidor eng ko'p ekiladi va jami sabzavot yetishtiriladigan maydonlarning 40% dan ortig'ini egallaydi. Sabzavot ekinlari, jumladan pomidor yetishtirishning yangi innovatsion texnologiyalari joriy etilmoqda. Hozirda respublikamizda 200 ming gektardan ortiq maydonga sabzavot ekinlari yetishtirilayotgan bo'lsa, shundan 45,8 foiziga pomidor ekini ekilib, o'rtacha hosildorlik gektariga 24 tonnani tashkil etmoqda. Shuningdek, issiqxona sharoitida yetishtirilayotgan pomidorlar eksport qilinayotgan agromahsulotlar ichida yetakchi. Mamlakatimiz hududida barcha viloyatlarda pomidorning 258 (120 ta ochiq usulda + 138 ta yopiq usulda) ekiladi.

Kalit so'zlar: pomidor, qo'ng'ir dog'lanish, *Cladosporium fulvum* fuzarioz so'lish.

Аннотация. В данной статье освещаются болезни одного из сельскохозяйственных культур томатов. Томат- растение из семейства паслёновых. Родина -южноамериканские регионы Эквадора и Перу. В Узбекистане томат является самой широко выращиваемой овощной культурой и занимает более 40% от общей площади, отведённой под овощные культуры. Внедряются новые инновационные технологии выращивания овощей, в том числе томатов. В настоящее время в республике овощные культуры выращиваются на площади более 200 тысяч гектаров, из которых 45,8% занимают томаты, со средней урожайностью 24 тонны с гектара. Также томаты, выращиваемые в тепличных условиях, являются ведущим экспортируемым аграрным продуктом. На территории нашей страны во всех регионах выращиваются 258 сортов томатов (120- в открытом грунте и 138- в закрытом).

Ключевые слова: помидор, бурая пятнистость, *Cladosporium fulvum*, фузариозное увядание.

Abstract. This article highlights the diseases affecting tomato plants, one of the main agricultural crops. The tomato is a plant that belongs to the nightshade (*Solanaceae*) family. Its origin lies in parts of Ecuador and Peru in South America. In Uzbekistan, tomatoes are the most widely cultivated among vegetable crops, occupying more than 40% of the total area allocated for vegetable cultivation. New innovative technologies for growing vegetables, including tomatoes, are being introduced. Currently, more than 200,000 hectares of land in our republic are used for growing vegetables, of which 45.8% is planted with tomatoes, yielding an average of 24 tons per hectare. Moreover, tomatoes grown in greenhouses are among the leading agricultural export products. Across the country, tomatoes are grown in all regions, with a total of 258 varieties (120 in open fields and 138 in greenhouses).

Keywords: Tomato, brown spot, *Cladosporium fulvum*, fusarium wilt.

Kirish. Dunyo bo'yicha hozirgi kunda pomidor ekilgan maydonlar 5.0 mln ga dan oshdi, uning hosildorligi ochiqmaydonda 70-100 t/ga, issiqxonalarda 180-200 t/ga, gidroponika sharoitida esa 250-350 t/ga yetmoqda. FAO tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, dunyo bo'yicha issiqxonalar maydoni Ispaniyada – 52 ming, Yaponiyada – 42 ming, Xitoyda – 1500 ming, Turtsiyada – 35 ming, Italiyada – 20 ming, Nideolandiyada – 10 ming, Marokko 10 ming, Frantsiyada – 8,5 ming, Polshada 6,3 ming, Germaniyada – 3,7 ming, Meksikada – 15 ming, Rossiyada 3,1 ming, Ukrainada 8,0 ming, Qozog'istonda 2899, Tojikistonda 72,75 va O'zbekistonda 8,3 ming hektarni tashkil etgan. Pomidor (lotincha: *Solanum lycopersicum*) bir yillik, tropik iqlimlarda ko'p yillik o't o'simlikdir. Sabzavot ekini sifatida keng ekiladi. Ilmiy terminologiyada tomat nomi ishlatilsa-da, O'zbekistonda o'simligi ham, mevasi ham pomidor yoki „pamildori“ (xalq orasida) deb yuritiladi. Pomidor italyanacha pomodoro so'zidan olingan bo'lib, „oltin olma“ degan ma'noni anglatadi. Ingliz, yapon, koreys tillarida tomato, xitoy tilida shu fan qie, fransuz tilida arbea tomates, tomate arbustive, nemis tilida tomatobaum, ispan tilida esa tomate deb nomlanadi. Pomidor ilk bor Amerika materigida kelib chiqqan keyinchalik ispanlar Amerikada mustamlakalar o'rnata boshlaganidan so'ng butun dunyoga tarqalgan. Hozirgi kunda pomidorning juda ko'p navi dunyoning turli mamlakatlarida yetishtiriladi. Pomidor Yevropaga ispan kolonizatorlari va yevropalik savdogarlar tomonidan dastlab Ispaniya, Portugaliya, keyinchalik Italiya, Fransiya va boshqa mamlakatlarga ham olib kelingan. Pomidor avvaliga zaharli o'simlik hisoblanib, bog'bonlar tomonidan faqat dekorativ o'simlik sifatida yetishtirilgan. 18-asr o'rtalarida esa Rossiyada ham keng yetishtirila boshlangan. O'rta Osiyoga, shu jumladan O'zbekistonga ham pomidor Rossiya orqali kirib kelgan.

Kasallikning dala bo'yicha tarqalishini quyidagi formula yordamida aniqlandi: Tekshirilgan daladagi kasalliklar bir tekis tarqalgan bo'lsa, namunalar diagonal yo'nalishda yoki bo'yiga olindi, bir tekis bo'lmaganda esa namunalar bir nechta parallel ketma-ket jo'yaklar bo'yicha olindi.

Ularni Peresipkin, Tyuteriv, Batalovalarning Formulasi asosida aniqladik:

$$P = \frac{n \cdot 100}{N}$$

bunda, P - kasallikning tarqalishi, % ; n - namunadagi kasallangan o'simlik soni, dona; N - namunadagi umumiy o'simlik soni;

Pomidorning kasalliklari.

Qo'ng'ir dog'lanish. Kasallikni *Cladosporium fulvum* gifomitset zamburug'i qo'zg'atadi. Kladosporioz butun dunyoda tarqalgan va u issiqxonalarda pomidorning asosiy kasalliklaridan biridir. Ochiq dalalarda kamroq uchraydi. O'zbekistonning janubida issiqxonalarda pomidorning eng keng tarqalgan va xavfli kasalligi hisoblanadi. Kasallikning kuchli epifitotiyalari ba'zan ochiq dalalarda ham rivojlanadi. Makrosporioz kasalligi. Bu kasallik o'simliklarning bargini, poyasini va mevasini zararlaydi. Kasallik qo'zg'atuvchi *Hyphomycetales* tartibi, *Takomillashmagan zamburug'lar* sinfiga man sub *Macrosporium solani* turi hisoblanadi. Kasallik qo'zg'atuvchi konidiya hosil qilib ko'payadi. Kasallik belgisi barglarda quruq, yumaloq dog'lar tarzida namoyon bo'ladi. Kasallik barglar bandini, mewabandini, poya va mevani kasallantiradi. Kasallangan mevada yumaloq, qo'ng'ir dog'lar paydo bo'lib, o'simlikni turli davrlarda kasallantiradi. Zamburug' asosan konidiyalar hosil qilib ko'payadi, o'simliklar

qoldig'ida va tuproq yuzasida saqlanadi. Barglarning oq dog'lanish kasal/igi, ya 'ni siptorioz. Kasallik qo'zg'atuvchi Takomillashmagan zamburug'Jar sinfi, Sphaeropsidales tartibiga mansub Septoria lycopersici turi hisoblanadi. Kasallik asosan ochiq dalalarda, ba'zan issiqxonalarda o'simliklar bargida, barg bandida, poyasi va mevalarda namoyon bo'ladi. Kasallikning tashqi belgisi barglar atrofida qoramtir nuqtalar bilan o'ralgan oqish rangdagi dog'lar hosil bo'lishidan boshlanadi. Dog'laming o'rtasida keyinchalik zamburug' pknidiyalari hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan sporalar rangsiz, ipsimon, qisman egilgan bo'ladi. Kasallik keng tarqalganda, dog'lar birlashib ketib, butun barg yuzasini qoplab oladi. Kasallangan barglar qo'ng'ir rangga kirib, qurib qoladi va to'kilib ketadi. O'simliklar qoldig'ida qishlab chiqqan zamburug' sporalar infeksiya manbai bo'lib, ulaming qayta zararlanishi pknidosporalar vositasida amalga oshadi. Kasallik 70-94 % namlik va 15-27°C haroratda tez rivojlanadi.

Kasallikni rivojlanishi. Kasallik epifitotiya shaklida rivojlanganida pomidorning gul va meva bandlari, gulkosabarglari va tugunchalari ham zararlanadi va ular keyinchalik to'kilib ketadi. Kasallikning eng kuchaygan davri meva pishish paytiga to'g'ri keladi. Mevalar ustida bo'rtgan, qattiq, zaytun rangli, mog'or bilan qoplangan dog'lar paydo bo'ladi. Zararlangan to'qimalar ustida zamburug'millionlab konidiyalari hosil qiladi va kasallik ular yordamida tarqaladi. Konidiyalari havo oqimlari, suv tomchilari va ishchilar vositasida tarqaladi. Ular 6-34 S (optimum 22-25 C) harorat va 75-98% namlikda, yorug'lik kam yoki yo'q paytida (kechalari) o'sadi va barglarni zararlaydi. Kasallik 20-27S havo harorati va 90 % dan yuqori nisbiy namligida juda tez (soatlar ichida) tarqaladi va rivojlanadi. Namlik 60% dan pastligida o'simliklar zararlanmaydi. Kladosporiozning inkubatsion (yashirin) davri 10-12 kun.

Qo'zg'atuvchining belgilari. Cladosporium fulvum. Konidioforalar substratdan bir nechtadan tuplarda chiqadi, biroz shoxlangan, sarg'ish-qo'ng'ir yoki ochqo'ng'ir tusli, uzunligi 120-145(200) mkm, odatda 100 mkm gacha, eni 2-4 mkm, ostki qismida 7-8 mkm. Konidiyalari tuxum yoki oval shaklli, och-qo'ng'ir, odatda 2, ba'zan 3, 4 va 5 hujayrali, o'lchami 10-47x4-10 mkm.

Xulosa. Sabzavot ekinlari, jumladan pomidor yetishtirishning yangi innovatsion texnologiyalari joriy etilmoqda. Hozirda respublikamizda 200 ming gektardan ortiq maydonga sabzavot ekinlari yetishtirilayotgan bo'lsa, shundan 45,8 foiziga pomidor ekini ekilib, o'rtacha hosildorlik gektariga 24 tonnani tashkil etmoqda. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida visual diagnostika orlib borganimizda pomidor ekinida qo'ng'ir dog'lanish, fitoftaroz, fuzarioz so'lish, bakterial rak kasalliklari ucharadi va ularni oldini olish uchun qarshi kurash choralari qo'llamoqdamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avazov S., Xolmurodov E. Qishloq xo'jaligi fitopatologiyasi, Toshkent Navro'z 2022 y 115-117 b
2. A.Sheraliyev. Umumiy va qishloq xo'jaligi fitopatologiyasi Toshkent Talqin 2008 y 156 b
3. G'ayratovich, Xurramov Alisher, and Avazov Sardorjon Erkin o'g'li.
4. "PREVALENCE, HARM OF MILDEW DISEASE OF ORNAMENTAL TREES
5. AND THE EFFECTIVENESS OF FUNGICIDES USED AGAINST THEM." EPRA International Journal of Agriculture and Rural Economic Research (ARER) 10.10 (2022): 14-19b

6. Avazov S. E. et al. Rust on onion in Uzbekistan //Rasteniyev'dni Nauki/Bulgarian Journal of Crop Science. – 2017. – T. 54. – №. 4. – C. 55-58.
7. Rayxonovich, G. R., Erkin o'g'li, A. S., Orziqul O'g'li, O. B., Zokir o'g'li, U.
8. www.agro.uz
9. www.ziyonet.uz